

LINGVOKULTUROLOGIYA FANINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Akbaraliyeva Robiyaxon Tohirjon qizi,
O‘zbek tili ixtisosligi 1-bosqich tayanch doktorant,
Andijon davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20376678>

Annotatsiya. Mazkur maqolada lingvokulturologiya fanining shakllanish jarayoni, uning nazariy asoslari hamda rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Maqolada fan taraqqiyotining asosiy davrlari, yetakchi ilmiy maktablar hamda zamonaviy tadqiqot yo‘nalishlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: lingvokulturologiya, til, madaniyat, milliy tafakkur, konsept, etnolingvistika, diskurs, kommunikatsiya.

Аннотация. В данной статье анализируются процесс формирования лингвокультурологии, её теоретические основы и этапы развития. В статье освещаются основные этапы развития данной науки, ведущие научные школы и современные направления исследований.

Ключевые слова: лингвокультурология, язык, культура, национальное мышление, концепт, этнолингвистика, дискурс, коммуникация.

Annotation. This article analyzes the process of formation of linguoculturology, its theoretical foundations, and stages of development. The article highlights the main stages of the development of this field, leading scientific schools, and modern research directions.

Keywords: linguoculturology, language, culture, national thinking, concept, ethnolinguistics, discourse, communication.

Bugungi kunda mamlakatimizda davlat tiliga bo‘lgan e‘tibor tobora kuchayib bormoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning 2020-yil 21-oktyabrda qabul qilingan “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni bu borada amalga oshiriladigan ishlarni belgilab berdi. O‘zbek tili va uning rivojiga bo‘lgan e‘tibor, shubhasiz, tilshunoslik fani taraqqiyotiga ham taalluqli bo‘lib, so‘nggi o‘n yillikda o‘zbek tilshunosligi yangi ilmiy ishlar bilan boyidi. Raqamli texnologiyalar taraqqiyoti va globallashuv jarayoni natijasida tilshunoslikda yangi yo‘nalishlar ham paydo bo‘ldi. Shunday fanlardan biri *lingvokulturologiya* hisoblanadi.

Hozirga qadar mazkur yo‘nalish doirasida ko‘plab tadqiqotlar amalga oshirilgan bo‘lib, fan haqidagi dastlabki tushunchalar til va madaniyat munosabatlari haqidagi qarashlarni ilgari surgan nemis olimi Vilgelm fon Gumboldt nomi bilan bog‘liq. Olim tilni xalq ruhining ifodasi deb hisoblagan. Uning fikricha, har bir xalqning tili o‘sha millatning dunyoni idrok etish usulini aks ettiradi. Keyinchalik E. Sepir va B. Uorf tomonidan ilgari surilgan nisbiylik nazariyasi ham lingvokulturologiya rivoji uchun xizmat qildi.

Lingvokulturologiya til orqali xalqning dunyoqarashi, qadriyatlari, urf-odatlar va milliy tafakkurini tadqiq etadi. Ushbu fan til birliklarida aks etgan madaniy mazmuni o‘rganishga xizmat qiladi. Lingvokulturologiyaning paydo bo‘lishida umumiy tilshunoslik, etnolingvistika, sotsiolingvistika, madaniyatshunoslik, psixolingvistika, falsafa fanlari muhim rol o‘ynaydi.

Lingvokulturologiyaning rivojlanish davrini shartli ravishda to‘rt bosqichga ajratish mumkin:

1. Dastlabki nazariy qarashlar bosqichi. Bu bosqich XIX asr oxiri va XX asr boshlarini o‘z ichiga oladi. Vilgelm fon Gumboldt, A.A. Potebnya kabi olimlarning tadqiqotlari bu bosqichning asosiy xususiyatlarini belgilab beradi. Mazkur davrda til milliy ruh bilan bog‘liq ekani, xalq tafakkurining tilda aks etishi ilmiy asosda o‘rganildi hamda til va madaniyat ajralmas birlik sifatida talqin qilindi.

2. Etnolingvistik tadqiqotlar bosqichi. XX asrning birinchi yarmida etnolingvistika rivojlanishi lingvokulturologiyaning keyingi taraqqiyotiga zamin yaratdi. Bu davrda til birliklarining milliy-

madaniy xususiyatlari tadqiq qilina boshlandi. Bu bosqich E. Sepir va B. Uorf singari amerikalik olimlar nomi bilan bog'liq bo'lib, ular tilning inson tafakkuriga ta'siri haqidagi nazariyani ilgari surdilar. Til bizning hayot tarzimizni tavsiflovchi ijtimoiy meros qilib olingan malaka va g'oyalar majmuyi sifatida madaniyatdan tashqarida mavjud bo'lolmaydi. Til inson faoliyatlarining biri sifatida madaniyatning tarkibiy qismi hisoblansa-da, tafakkur shakli va muloqot vositasi sifatida madaniyat bilan bir qatorda turadi.

3. *Lingvokulturologiyaning mustaqil fan sifatida shakllanish bosqichi.* XX asrning 80-90-yillarida lingvokulturologiya alohida ilmiy yo'nalish sifatida shakllandi. Ayniqsa rus tilshunosligida V. N. Teliya, Y. S. Stepanov, V. A. Maslova kabi olimlarning ishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Bu davrda "konsept" tushunchasi keng qo'llanila boshlandi, til birliklarining madaniy semantikasi tadqiq qilindi, frazeologizmlar va paremiologik birliklarning madaniy xususiyatlari o'rganildi. Shuningdek, lingvokulturologiyada tilni madaniyatning "ko'zgusi" sifatida talqin qilish boshlandi. V. N. Teliyaga ko'ra, lingvokulturologiya, avvalo, jonli kommunikativ jarayonlarni va ularda qo'llaniladigan til ifodalarining sinxron harakatdagi xalq mentaliteti bilan aloqasini tadqiq qiladi.

4. *Zamonaviy lingvokulturologiya bosqichi.* Mazkur bosqich bugungi kun lingvokulturologiyasini o'z ichiga olib, tadqiqotlar sohaning keng qamrovli fan sifatida rivojlanayotganini ko'rsatib beradi. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda diskurs tahlili, internet kommunikatsiyasi, raqamli madaniyat, mediatil, milliy identifikatsiya konseptual tadqiqotlar kabi yo'nalishlar alohida ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, o'zbek tilshunosligida ham mazkur fanga bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Jumladan, Sh. Safarovning "Lingvokulturologiya asoslari", M. Sherbo'tayevaning "Lingvokulturemalar va ularning lingvokulturologik tadqiqi", Sh. Usmanovanning "Lingvokulturologiya" singari asarlari fan rivojiga salmoqli hissa qo'shmoqda. Shu bilan birga, D. Xudoyberganova matnning antroposentrik va lingvomadaniy tadqiqi bilan shug'ullangan, B. Yo'ldoshev frazeologiya, bdiy matn va lingvokulturologiya yo'nalishida ish olib borgan. Yuqoridagi ilmiy izlanishlar fanning amaliy va nazariy jihatdan boyishiga xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, lingvokulturologiya uzoq tarixiy rivojlanish bosqichlarini bosib o'tgan bo'lib, bugungi kunda diqqat markazida bo'lgan va istiqbolli sohalardan biri hisoblanadi. Uning o'rganilishi kerak bo'lgan tarmoqlari hali ko'p va mazkur fan olimlar uchun yangidan yangi ilmiy izlanishlar maydoni sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Darvishov I. Lingvokulturologiya fanidan ma'ruzalar matni. Namangan, 2021.
2. Judith Martin, Thomas Nakayama. Intercultural communication on contexts – 5th ed. -New York, 2010.
3. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab// O'zbek tili va adabiyoti jurn., 2012. No 5.
4. Saidova M va boshq. Lingvokulturologiya. Uslubiy qo'llanma. Namangan, 2017.
5. Usmanova Sh. Lingvokulturologiya. Darslik. Toshkent, 2019.
6. Usmanova Sh. Tarjimaning lingvomadaniy aspektlari. Darslik. – Toshkent: TDSHI, 2017.
7. Internet ma'lumotlari.